

Hanfalk als klima-positiver Baustoff:

Machbarkeitsanalyse zum CO₂-Zertifikatehandel im Nutzhanfanbau

Berlin, 2025

Autor: CarbonConnect GmbH

DOI: 10.5281/zenodo.17939497

Im Auftrag von: Klimapraxis gemeinnützige UG (haftungsbeschränkt),
Gesellschaft zur Förderung einer regenerativen Agrikultur

Postanschrift: Marienstr. 19/20, 10117 Berlin

Telefon: 0179 6641649

E-Mail: info@klimapraxis.de

Inhalt

1.	Einleitung	1
2.	Literaturanalyse zu Hanf und nachhaltigem Bauen	2
2.1.	Nutzhanf	2
2.2.	Nachhaltiges Bauen	4
3.	Ökobilanzierung	4
4.	Analyse des CO ₂ -Zertifikatehandels	6
4.1.	Voluntary Carbon Market	7
4.2.	Compliance Market	9
5.	Möglichkeiten einer Zertifizierung	11
5.1.	Methode 1: Reverse	14
5.2.	Methode 2: Carbon Standards International	15
5.3.	Vergleich & Bewertung	16
5.4.	Praktische Anwendung einer Zertifizierung	17
6.	Fazit	19
7.	Quellen	20

Definitionen

Abkürzung	Definition
BECCS	Bioenergy Carbon Capture and Storage
CO ₂ e	CO ₂ Äquivalent
CM	Compliance Market
DACCS	Direct Air Carbon Capture and Storage
dMRV	Digital Monitoring, Reporting & Verification
EE	Eco-Efficiency bzw. Ökoeffizienz
ETS	Emissions-Trading-System
EU	Europäische Union
GCCS	Global Construction C-Sink Standard
ICROA	International Carbon Reduction and Offset Alliance
IPCC	International Panel on Climate Change
CDR	Carbon Dioxide Removal
GWP	Global Warming Potential
LCA	Life-Cycle-Assessment
VCM	Voluntary Carbon Market

1. Einleitung

„Hanfkalk - Aufbau einer klimapositiven Wertschöpfungskette für einen regionalen Baustoff“ plant, gemeinsam mit Akteuren aus Landwirtschaft, Verarbeitung, Handwerk, Architektur, Handel und Bildung die notwendigen Strukturen und Netzwerke für Hanf-Baustoffe in Deutschland aufzubauen. Die Gewinnung von CO₂-Zertifikaten als Ergänzung zur Wertschöpfung dieses Baustoffes ist von hoher Relevanz, um die Wertschöpfungskette wirtschaftlich attraktiver und konkurrenzfähiger zu gestalten, sowie das positive Image von Hanf hinsichtlich ökologischer Nachhaltigkeit zu stärken.

Der geografische Schwerpunkt liegt auf der Region nördlich von Berlin, insbesondere in Prignitz, dem Ruppiner Land und Potsdam-Mittelmark. Langfristig wird angestrebt, weitere Hanfkalk-Manufakturen in Brandenburg zu etablieren, um die Produktion zu skalieren und den Hanfanbau auszuweiten. Im Rahmen des Projekts soll eine mobile Hanfkalk-Manufaktur eingerichtet werden, welche die Fertigung des Baumaterials vor Ort ermöglicht. Zudem sollen Handwerker, Bauherren, Planer und Architekten in der Verarbeitung von Hanfkalk geschult werden, um das Wissen über diesen nachhaltigen Baustoff zu verbreiten und den Einsatz zu fördern. Parallel dazu werden langfristige und stabile Vermarktungsmöglichkeiten für Landwirt*innen entwickelt, um den Hanfanbau in der Region zu steigern. Dies umfasst auch die Initiierung und Begleitung weiterer Bauprojekte, bei denen Hanfkalk zum Einsatz kommt.

Durch gezielte Öffentlichkeitsarbeit soll das Wissen über Hanfkalk verbreitet werden, die positiven Klimawirkungen dieses regionalen Baustoffs hervorgehoben und die Möglichkeiten zur Skalierung des Bauens mit Hanf aufgezeigt werden. Insgesamt soll das Projekt einen Beitrag dazu leisten, zukunftsfähiges, resilientes Bauen mit biobasierten Ressourcen in Brandenburg zu fördern. Geplant ist außerdem eine Ausstellung, die die verschiedenen Möglichkeiten der Verarbeitung von Hanf im Bauwesen veranschaulicht, sowie die Entwicklung einer abgestimmten Maschinenteknik zur Aufbereitung des geernteten Hanfs.

Die vorliegende Machbarkeitsanalyse prüft die wirtschaftlichen Chancen des wachsenden Marktes für CO₂-Zertifikate, und bewertet, inwiefern der Hanfanbau und die Nutzung von Hanfkalk finanziell durch den CO₂-Zertifikatehandel unterstützt werden kann, um Anreize für eine weitreichende Adoption im Bausektor zu schaffen. Hierzu wird als Basis vorerst der Markt für CO₂-Zertifikate beschrieben sowie relevante Literatur zu Nutzhanf und nachhaltigem Bauen zusammengefasst. Darauf aufbauend wird ein möglicher Weg für eine Zertifizierung von Hanf-Kalk skizziert. Es werden zwei Methoden zur Zertifizierung herangezogen, um praktische Einblicke in die Prozedur und ableitend das wirtschaftliche Potenzial der einhergehenden Wertschöpfung zu geben. Abschließend werden beide Methoden verglichen und bewertet, um die Machbarkeit sowie Sinnhaftigkeit einer Integration in die Wertschöpfungskette ableiten zu können.

2. Literaturanalyse zu Hanf und nachhaltigem Bauen

Die traditionelle Bauweise, die auf Zement, Sand und Stahl basiert, gilt als umweltschädlich, da sie knappe Ressourcen verbraucht und hohe CO₂-Emissionen verursacht. Angesichts globaler Klimaziele sowie der immer ernsteren Überschreitung planetarer Grenzen muss der Bausektor, mit einem Anteil an globalen Emissionen von 3 % für die Herstellung von Zement, sowie 17,5 % für ineffiziente Energienutzung in Gebäuden (Ritchie, H. 2020), unvermeidbar nach Alternativen suchen und unverzüglich dekarbonisiert werden.

Ein bisher wenig genutztes Potenzial für eine ressourcen- und klimaschonende Bauwirtschaft bietet die Hanfpflanze, deren Fasern und holzige Bestandteile (Schäben) sich hervorragend für den Bau eignen. Hanf ist eine klima-positive Pflanze, da sie während ihres Wachstums CO₂ bindet, welches in den Fasern und vor allem den Schäben gespeichert bleibt. In Verbindung mit Kalk entsteht Hanfkalk, ein stabiler Baustoff, der für Steine, Dämmungen und Putz genutzt werden kann, sowohl für Sanierungen als auch für Neubauten.

Theoretisch könnte ein Haus fast vollständig aus Hanf bestehen, von Boden-, Dach- und Wandaufbauten über Wandfarbe bis hin zu Parkett und Möbeln aus Hanf Holz. Häufig fehlen jedoch bislang die entsprechenden Produkte und Wertschöpfungsketten, die kosten-ökonomisch mit dem Status Quo konkurrieren können, um diese Vision zu realisieren. Nutzhanf bietet durch seine Eigenschaften zur CO₂-Sequestrierung jedoch Potenzial für den CO₂-Zertifikatehandel, welcher etwaige Wertschöpfungsketten finanziell attraktiver machen kann.

2.1. Nutzhanf

Cannabis Sativa L., auch bekannt als Hanf, eine nicht-psychoaktive Genetik, ist eine außerordentlich vielseitige Pflanze mit bemerkenswerten ökologischen Eigenschaften, die sowohl in der Wissenschaft als auch in der Politik zunehmend Anerkennung finden. Tabelle 1 gibt einen Überblick über die ökologischen Eigenschaften des Hanfanbaus. Besonders hervorzuheben ist, dass die Pflanze aufgrund ihrer hohen Kohlenstoffaufnahme im Anbau klimaneutral bzw. sogar Klima-positiv ist.

Tabelle 1: Anbau-Eigenschaften von Nutzhanf

Eigenschaft	Referenz
Ökologische Auswirkungen	
Geringer Wasserbedarf	Hoekstra (2015)
Niedrigere ökologische Auswirkung und geringerer CO ₂ -Fußabdruck im Vergleich zu herkömmlichen Kulturpflanzen	Van der Werf (2004); Piotrowski & Carus (2011); Ciano, Gosciny & Vinci (2021)
Hohe CO ₂ -Aufnahme	Zampori, Dotelli & Vernelli (2013)
Resilienz	
Hohe Photosynthese-Rate bei geringem Stickstoff	Tang et al. (2017)
Niedriger Bedarf, keine Notwendigkeit an Pestiziden, gedeiht auch auf unbewässerten Feldern	Amaducci et al. (2015)
Wächst auch in verunreinigten Gebieten	Mihoc et al. (2012)
Regenerativ	
Gute Phytoremediation: Unterstützt Boden Genesung und mikrobiologische Aktivität, reinigt den Boden	Wu et al. (2021)
Erhöht Biodiversität	Montford and Small (1999)
Verbessert Folge Ernte von z.B. Weizen und Soja	Gorchs Altarriba et al. (2017); Liu et al. (2012)

Hanf ist ein außergewöhnlicher Rohstoff für Industrien, die neue ökologische Materialien benötigen, um die Auswirkungen ihrer Lieferketten und Produkte zu verbessern. Der in den Schäben enthaltene biogene Kohlenstoff kann durch Weiterverarbeitung langfristig gespeichert werden und es entsteht eine sogenannte 'Kohlenstoffsene' - ein Speicher für Kohlenstoff mit einer zugrunde gelegten Annahme an Permanenz in Jahren. Diese Tatsache bietet dem Bausektor insgesamt ein enormes Potenzial zur Dekarbonisierung durch Hanf.

2.2. Nachhaltiges Bauen

In den vergangenen Jahren hat der Klimaschutz zunehmend an Bedeutung gewonnen, insbesondere in der politischen Agenda. Dabei wurden ehrgeizige Ziele zur Reduktion von Treibhausgasemissionen in verschiedenen Sektoren, darunter auch die Bauwirtschaft, festgelegt. Ein Bericht der Europäischen Kommission schätzt, dass die Bauindustrie, einschließlich der Rohstoffgewinnung und der Produktion von Baumaterialien, für 5-12 % der gesamten nationalen Treibhausgasemissionen verantwortlich ist (European Commission 2023). Beispielsweise zielt der Aktionsplan der EU zur Förderung der Kreislaufwirtschaft auf "zirkuläre Renovierungsmaßnahmen" ab, welche den Ressourcenverbrauch optimieren und den CO₂-Fußabdruck von Gebäuden verringern sollen. Ein Ansatz besteht darin, die Bauwirtschaft teilweise in eine Kohlenstoffsene zu verwandeln, etwa durch die Förderung grüner Infrastruktur und den Einsatz nachhaltiger Materialien, welche als Kohlenstoffsene fungieren, wie z.B. zertifiziertes Holz (European Commission 2020).

Nachwachsende Baumaterialien erfüllen diese Anforderungen besonders gut, da sie im Vergleich zu synthetischen und mineralischen Baustoffen in der Regel nur wenige industrielle Verarbeitungsprozesse durchlaufen und somit einen geringeren Energiebedarf bei der Produktion aufweisen. Neben Bauholz werden zunehmend auch andere nachwachsende Rohstoffe interessant, die vergleichbar hohes CO₂-Speichervermögen bieten. Dazu zählen Pflanzenteile, die aufgrund ihrer porösen Struktur hervorragende Eigenschaften hinsichtlich Wärmedämmung oder Raumfeuchte besitzen und sich daher besonders gut als Dämmstoffe eignen.

Pflanzen absorbieren durch Photosynthese CO₂ aus der Atmosphäre und speichern Kohlenstoff nach der Abscheidung von Sauerstoff im Boden sowie in ihrer Biomasse, die wiederum als Rohstoff für Baumaterialien genutzt werden kann. Bei der Verarbeitung von Biomasse zu Baumaterialien wird der darin enthaltene Kohlenstoff für die Lebensdauer des Produkts (und möglicherweise länger) gebunden. Dieser Prozess ermöglicht es, Kohlenstoff aus der Atmosphäre in Biomasse und schließlich in Baumaterialien – dem sogenannten Technosphären-Kohlenstoffpool – zu überführen (Lal 2020). Jedoch sind auch bei der Verarbeitung von Biomasse zu Rohstoffen Emissionen von Treibhausgasen unvermeidlich.

3. Ökobilanzierung

Die Entwicklung nachhaltiger Gebäude und Baumaterialien beginnt in den frühen Phasen ihres Lebenszyklus und erfordert eine Ökobilanz bzw. Lebenszyklusanalyse (LCA) zur Entscheidungsfindung (Backes und Traverso 2022). Da die ganzheitliche Betrachtung der Herkunft, Produktion, Nutzung und Entsorgung von Materialien zunehmend an Bedeutung gewinnt, bietet die Ökobilanzierung eine transparente Bewertung der Umweltbelastung eines Produkts entlang seines gesamten Lebenszyklus. Die Ökobilanzierung ist eine strukturierte, umfassende und international standardisierte Methode. Sie quantifiziert alle relevanten Emissionen und verbrauchten Ressourcen sowie die damit verbundenen Umwelt- und Gesundheitsauswirkungen und Fragen der Ressourcenschöpfung, die mit dem gesamten Lebenszyklus

von Waren oder Dienstleistungen („Produkten“) verbunden sind. Neben dem Treibhauspotenzial (GWP), das hier im Fokus steht, werden auch der Verbrauch nicht-erneuerbarer Energien, das Ozonabbaupotenzial sowie die Luft- und Wasserverschmutzung betrachtet. Die Ökobilanz ist ein wichtiges und leistungsfähiges Instrument zur Entscheidungsfindung, das andere Methoden ergänzt, die notwendig sind, um Konsum und Produktion effektiv und effizient nachhaltiger zu gestalten“ (ILCD Handbook 2010). Gemäß ISO 14040 wird die Ökobilanz anhand des in Abbildung 1 dargestellten Rahmens durchgeführt.

LCA-Tools, welche die individualisierte Bewertung eines Produktes basierend auf gewählten Systemgrenzen ermöglichen, sind nützlich, um ökologische, wirtschaftliche und soziale Auswirkungen zu bewerten – bekannt als „Triple-Bottom-Line-Ziele“. Durch die Integration wirtschaftlicher und ökologischer Aspekte in den Rahmen der Ökoeffizienz (EE) lässt sich ein besseres Verständnis der Nachhaltigkeits Herausforderungen im Bauwesen erreichen (Gundes 2016; Hollberg und Ruth 2016).

Abbildung 1: Klassische Systemgrenzen einer Ökobilanz

Allerdings wird die soziale Dimension in EE-Bewertungen oft nicht erfasst, was als Einschränkung angesehen wird. Die Ökoeffizienz zielt darauf ab, Produkte zu fördern, die über ihren gesamten Lebenszyklus hinweg minimale Umweltauswirkungen und Ressourcenverbrauch zu niedrigen Kosten erreichen (Verfaillie 2000). Einige Unternehmen, wie BASF, haben speziell angepasste Tools entwickelt, um die EE ihrer Produkte zu optimieren, einschließlich Baustoffen (Heijungs & Suh 2022). Erweiterungen dieses Tools ermöglichen eine frühzeitige Integration von EE-Strategien in die Design-Phase neuer Materialien, was langfristig zu einer nachhaltigen Auswahl von Baumaterialien führt (Biswas & John 2025). Baumaterialien, die kostengünstig und umweltfreundlich sind, können dennoch soziale Probleme verursachen, wie Gesundheits- und Sicherheitsrisiken, Arbeitsplatzverluste und mögliche Menschenrechtsverletzungen (Rivas-Aybar, John und Biswas 2023). Trotz dieser Einschränkung setzen immer mehr Studien den EE-Rahmen ein, um die Nachhaltigkeit alternativer Materialien wie Hanf Biomasse zu bewerten. Jedoch bleibt die ökologische Wirkung anderer Umweltfaktoren, wie Landnutzungsänderungen, Ökotoxizität und Eutrophierung, ein offener Punkt (Ingrao et al. 2018). Diese Umweltvorteile pflanzlicher Materialien

werden oft durch höhere Kosten im Vergleich zu traditionellen Materialien relativiert, was wirtschaftliche Herausforderungen darstellt (Soonsawad, Martinez und Schandl 2022). Daher wird die Lebenszykluskostenrechnung (LCC) zunehmend mit der LCA kombiniert, um sowohl ökologische als auch wirtschaftliche Effizienz neuer Materialien umfassend bewerten zu können (Zhang und Biswas 2021).

Auf Basis der obigen Analyse und dem Ziel dieser Studie, das Potenzial für einen möglichen CO₂-Zertifikatehandel zu erarbeiten, wird entsprechend Literatur der klassischen Lebenszyklusanalyse mit Fokus auf sogenanntes Global Warming Potential (GWP) bzw. das CO₂-Senken-Potenzial von Hanf-Kalk, welcher als Kohlenstoffsenke angesehen und entsprechend in monetären CO₂-Wert als äquivalent eines Zertifikats ausgedrückt werden kann, herangezogen.

4. Analyse des CO₂-Zertifikatehandels

Seit dem Kyoto Protokoll, welches bereits 1997 unterzeichnet wurde und am 16. Februar 2005 in Kraft getreten ist, besteht international weitestgehender Konsens über globale Klimaziele. Das Paris Agreement regelte in 2016 zusätzlich weitere kritische Aspekte wie die maximal avisierte Erderwärmung von 1.5 bzw. 2 Grad Celsius, sowie Wege zur Verringerung von Treibhausgasen, Anpassungen des Wirtschaftssystems und Wege der Finanzierung. Bereits zuvor hat z.B. die Europäische Union das Emissions Trading System (ETS) eingeführt. Heute sind sich Marktakteure, Staaten, relevante NGOs oder auch das International Panel on Climate Change (IPCC) einig, dass es neben bereits beschlossenen Anstrengungen, ab 2050 weitere 10 Gigatonnen an CO₂ jährlich aus der Atmosphäre entzogen werden und langfristig gespeichert werden müssen, um avisierte Klimaziele einzuhalten. Zusätzlich, um bereits voranschreitende Effekte auf Planet, Mensch und Natur umzukehren, müssen historische Emissionen ebenfalls wieder der Atmosphäre entzogen werden.

Abbildung 2: Weg zur globalen Klimaneutralität

Das globale Wirtschaftssystem bietet allerlei Mineralien und Elemente zum Handel an. Obgleich CO₂, sowie andere Treibhausgase wie Methan, für das menschliche Auge nicht sichtbar sind, stellt die Standardisierung und der Handel dieser Elemente eine effektive Lösung zur Allokation innerhalb eines Wirtschaftssystems dar. Entsprechend wurden in vom IPCC veröffentlichten Berichten bereits wissenschaftlich standardisierte Werte zum sog. "Global Warming Potential" aller relevanten Treibhausgase zugrunde gelegt, die einen Vergleich und somit auch die Basis für einen "Tausch" bzw. Handel ermöglichen. In der Folge werden Treibhausgase heute als CO₂-Äquivalent (CO₂e) ausgedrückt, da dieses Element das populärste ist.

Der Handel von CO₂-Zertifikaten lässt sich grundsätzlich in den sogenannten "Compliance Market (CM)" und den "Voluntary Carbon Market (VCM)" kategorisieren, wobei bereits erste Annäherungen an eine Harmonisierung stattfinden. Während der CM staatlich reguliert ist und bisher nur bestimmte Sektoren umfasst, wie z.B. Energie und Luftverkehr, unterliegt der VCM bestimmten Marktmechanismen, welche sich über die Zeit gebildet und als effektiv erwiesen haben. So unterliegen z.B. der europäische Energie- und Luftverkehr-Sektor dem oben genannten ETS, einem öffentlichen Cap & Trade System, welches Emissionsrechte erteilt, die innerhalb des Sektors gehandelt werden können. Ein Zertifikat bedeutet das Recht, eine Tonne CO₂ zu emittieren. Von Jahr zu Jahr werden weniger Zertifikate ausgegeben, was langfristig zu einer Reduktion an Emissionen führt und diese Sektoren folglich dekarbonisiert. Zusätzlich können entsprechende Unternehmen sich dann am VCM bedienen und weitere Zertifikate kaufen, um für ein zugrundeliegendes Jahr ihre gesamte CO₂-Bilanz, welche in diversen Sektoren sog. "nicht-vermeidbare Emissionen" beinhaltet, auszugleichen, und sich somit für dieses Jahr als CO₂-neutral zu deklarieren.

4.1. Voluntary Carbon Market

Allgemein wird zwischen Emissionsreduktionen bzw. Vermeidung und Netto-Negativ-Emissionen (Carbon Dioxide Removal oder CDR) unterschieden, wobei letztere Kategorie zum Ausgleich etwaiger nicht-vermeidbarer Emissionen genutzt werden sollte. Reduktionen und Vermeidung sind allgemein als "Offsets" bekannt, welche bereits unter immensem Image-Verlust gelitten haben. Abbildung 3 illustriert den zentralen Unterschied zwischen Offsets und Carbon Dioxide Removal.

Abbildung 3: Unterschied zwischen Offsets und CDR

Die Prinzipien beider Kategorien sind jedoch sehr ähnlich. Ein Projekt-Entwickler bedient sich einer Methode, nach welcher das Projekt zertifiziert wird. Beim Zertifizierer, welcher die Methode zur Verfügung stellt, werden vom Projekt-Entwickler die Dokumentation des Projekts eingereicht, das Projekt wird auditiert und bekommt fortan vom Zertifizierer handelbare Zertifikate. Je nach Methode und Projekt bildet sich ein Preis für das Zertifikat, welcher letztlich durch die Nachfrage bestimmt wird. Die Zertifikate können direkt an einen Käufer oder an einen Marktplatz vermittelt werden. So haben manche Marktplätze strengere Kriterien als andere, und bestimmte Käufer andere Präferenzen als andere. Da die Service- bzw. Produktbezeichnung "klimaneutral" bis heute kein global einstimmig geschützter Begriff ist, folgte der VCM lange Zeit einer "race-to-the-bottom" Marktlogik, in welcher Projekt-Entwickler dem Anreiz folgten, so viele Zertifikate wie möglich zu generieren, und Käufer dem Anreiz folgten so preiswert wie möglich einzukaufen, um sich klimaneutral nennen zu können. Ebenso haben Zertifizierer meist keinen Anreiz gehabt "genauer hinzuschauen", da dies bedeutet hätte, einen zahlenden Klienten nicht zu zertifizieren. Dieser Interessenkonflikt, sowie weitere Kriterien, sind erst in den letzten Jahren, durch zunehmendes globales Verlangen nach authentischer Klimaleistung mit hoher Integrität, prominenter geworden, und die "zweite Generation" an VCM Zertifikaten, CDR-Zertifikate, haben sich unter folgenden Kriterien herauskristallisiert.

- **Permanence:** Wie lange wird CO₂ sicher aus der Atmosphäre entfernt?
- **Additionality:** Bewirkt die Aktivität neue Klimaleistung, oder hätte diese ohnehin stattgefunden?
- **Leakage:** Werden die Emissionen durch die Aktivität woanders hin verlagert?
- **Negativität:** Wie emissionsintensiv ist der Prozess relativ zur Klimaleistung?
- **Verifiability:** Wie wird der Prozess verifiziert und kontrolliert?
- **Co-Benefits:** Welche Konsequenzen bestehen für das Ökosystem, Biodiversität, Lebensmittelsicherheit etc.?

Währenddessen hat investigativer Journalismus Skandale aufgedeckt, die größten Zertifizierer wie Southpole oder Verra mussten sich rigoroser Kritik unterziehen (The Guardian 2023), und die Redefinition des VCM hat sich letztlich als notwendig erwiesen. Die Kriterien, die sich durch diesen Prozess entwickelt haben, sind jedoch auch auf den Compliance Market “übergeschwappt” und gelten mittlerweile als weitestgehend akzeptierte Kriterien für CO₂-Zertifikate mit hoher Integrität. Eine Übersicht über die fünf erfolgreichsten Marktplätze bzw. Intermediäre, die sich an diesen Kriterien orientieren, sind in Tabelle 2 ersichtlich. Es ist festzuhalten, dass einige Marktplätze keine Methoden zu Baustoffen führen und sich nur auf langfristige (100+ Jahre) und irreversible Methoden wie DAC konzentrieren. Ein Überblick der Methoden wird in Kapitel 5 erörtert.

Tabelle 2: Führende Marktplätze und Intermediäre im VCM

Marktplatz	CO ₂ vermittelt (Tonnen) ¹	Website
Puro	541.688	https://puro.earth/
Carbonfuture	212,664	https://www.carbonfuture.earth/
Isometric	166,060	https://isometric.com/
First Climate	135,223	https://www.firstclimate.com/
Supercritical	85,047	https://gosupercritical.com/

4.2. Compliance Market

Die Europäische Union (EU) arbeitet intensiv an der Einführung eines Zertifizierungssystems für CO₂-Entfernungen, um ihre Klimaziele zu erreichen und Unternehmen bei der Umsetzung effektiver Klimaschutzmaßnahmen zu unterstützen. Dieses System wird in zwei Hauptphasen implementiert:

1. Festlegung allgemeiner Qualitätskriterien: In dieser ersten Phase werden grundlegende Standards definiert, die sicherstellen, dass Aktivitäten, die CO₂ entfernen, zuverlässig und effektiv sind.
2. Entwicklung detaillierter Regeln für Messung, Überwachung und Verifizierung: Aufbauend auf den allgemeinen Kriterien werden spezifische Protokolle und Verfahren entwickelt, die eine genaue Quantifizierung und Überprüfung der CO₂-Entfernungen ermöglichen.

¹ Stand 20. Februar 2025, siehe hierzu cdr.fyi.

Ein bedeutender Schritt in diesem Prozess war die politische Debatte im Umweltministerrat am 16. März 2023, bei der die Mitgliedstaaten die vorgeschlagenen Maßnahmen diskutierten und ihre Unterstützung signalisierten.

Der Vorschlag der Europäischen Kommission aus dem Jahr 2022 zielt darauf ab, ein EU-weites Zertifizierungssystem für CO₂-Entfernungen zu etablieren. Dieses System soll Unternehmen dabei helfen, ihre Bemühungen zur Vermeidung von Greenwashing nachzuweisen und echte Klima-Vorteile zu erzielen. Es definiert Kriterien zur Sicherstellung hochwertiger CO₂-Speicherung sowie Prozesse für die Überwachung und Berichterstattung.

Um eine Zertifizierung zu erhalten, müssen CO₂-Projekte folgende Anforderungen erfüllen:

- Korrekte Messung: Die Menge des entfernten CO₂ muss präzise quantifiziert werden.
- Zusätzliche Klimavorteile: Die Projekte müssen über bestehende Maßnahmen hinausgehen und einen echten Mehrwert für das Klima bieten.
- Langfristige Speicherung: Das entfernte CO₂ muss dauerhaft gespeichert werden, um einen nachhaltigen Effekt zu gewährleisten.
- Vermeidung von Kohlenstofflecks: Es muss sichergestellt werden, dass das entfernte CO₂ nicht an anderer Stelle wieder freigesetzt wird.
- Nachhaltigkeit: Die Projekte dürfen keine negativen Auswirkungen auf Umwelt und Gesellschaft haben.

Diese Anforderungen werden unter dem Akronym QU.A.L.ITY zusammengefasst, das für Quantifizierung, Addition, langfristige Speicherung und Nachhaltigkeit steht. Eine unabhängige Drittpartei-Verifizierung ist erforderlich, um den Zertifizierungsprozess zu harmonisieren und die ökologische Integrität sicherzustellen.

Die vorgeschlagenen Methoden zur CO₂-Entfernung umfassen:

- Naturbasierte Lösungen: Dazu zählen Aufforstungsprojekte und innovative landwirtschaftliche Praktiken, die CO₂ durch natürliche Prozesse binden.
- Technologische Ansätze: Beispiele hierfür sind Bioenergieanlagen mit CO₂-Abscheidung und -Speicherung (BECCS) sowie Technologien zur direkten CO₂-Entnahme aus der Atmosphäre (Direct Air Capture).
- Langfristige Produkte und Materialien: Die Verwendung von Materialien wie Holz oder Hanf in der Bauindustrie kann CO₂ über lange Zeiträume speichern.

Zusätzlich zu diesen Bemühungen untersucht die EU verschiedene Strategien zur Erreichung ihrer Klimaziele. Eine Studie von Fernandes et al. (2024) analysiert die Auswirkungen von globalen und länderspezifischen Net-Zero-Emissionszielen in Europa. Die Ergebnisse zeigen, dass einige Länder als Netto-CO₂-Emittenten verbleiben, während andere zu Netto-CO₂-Absorbern werden. Die Durchsetzung von Net-Zero-Emissionen in jedem einzelnen Land könnte die Systemkosten um 1,4 % erhöhen und erfordert un-

verschiedene CO₂-Preise sowie höhere Investitionen in Technologien wie Direct Air Capture und erneuerbare Energien. In beiden Szenarien wird ein signifikanter Anteil des abgeschiedenen CO₂ innerhalb Europas transportiert, entweder direkt über CO₂-Pipelines oder indirekt über feste Biomasse oder synthetische Kraftstoffe.

5. Möglichkeiten einer Zertifizierung

Die Einordnung in eine Zertifizierung erfordert zunächst die Abgrenzung der Wertschöpfungskette, um anwendbare Methoden zu finden. Einen Überblick wissenschaftlich anerkannter CDR-Methoden bietet Abbildung 4.

Abbildung 4: CDR Methoden²

Im Rahmen dieser Analyse und ohne Berücksichtigung der Methode Pflanzenkohle (Biochar), kommt Hanfanbau für zweierlei Methoden in Frage: dem Aufbau von “Soil Carbon”, also dem Kohlenstoffgehalt im Boden, sowie “Carbon-based products”, wie z.B. Hanfkalk. Besonders für die Landwirtschaft besteht hierzu eine umstrittene Diskussion. Ein sog. “Hybrid-Zertifikat” würde beide Methoden beinhalten, führt praktisch allerdings zur Herausforderung der Abgrenzung und folglich zum Risiko des “Double-Counting”. Um dem vorzubeugen, folgen Methoden mit hoher Integrität bisher einer strikten “Kannibalisierung” und verpflichten Akteure, keine anderen Methoden parallel anzuwenden. Dies führt zu besagter umstrittener Diskussion: Landwirte erzeugen das Agrargut und folglich den biogenen Kohlenstoff, verkaufen das Erzeugnis allerdings an ein verarbeitendes Unternehmen, welches dann das CO₂-Zertifikat beanspruchen kann. Landwirte sind folglich neben dem Aufbau an bzw. der Bindung von Kohlenstoff im

² Siehe hierzu carbongap.org (2025).

Boden durch gezielte landwirtschaftliche Maßnahmen (Soil Carbon), welche eindeutig der Landwirtschaft zuzuordnen und zu vergüten sind, die Lieferanten des Rohstoffs, welcher das sog. CO₂-Senken-Potenzial beinhaltet, dann aber ohne Entlohnung an das verarbeitende Unternehmen verkauft wird. Es ist dann gängige Praxis, jenen Akteur mit Zertifikaten zu entlohnen, der volatilen Kohlenstoff in eine permanente Kohlenstoffsenke transformiert. Die Findung eines Modells zur Anteilnahme bzw. Verteilung der CO₂-Einnahme unter der Lieferkette ist aktuell noch den Akteuren der Lieferkette selbst überlassen, obwohl es sämtliche Akteure benötigt, um entsprechende Klimaleistung mit Garantie und Integrität nachzuweisen. Das liegt daran, dass jene Organisation in der Lieferkette, die für die Transformation und Endlagerung von CO₂ verantwortlich ist, bzw. haftet, auch die Gutschrift bekommt. Ebenso muss diese Partei für gewöhnlich auch für die Kosten der Zertifizierung aufkommen. So ist es z.B. bei CO₂-Zertifikaten mit Humus-Aufbau üblich, dass die Einnahmen an Landwirte gehen, welche letztlich auch die gesamte CO₂-Lieferkette abdecken und vertraglich bestimmte Verpflichtungen zum Erhalt des Humus eingehen. Ob bzw. wie die Einnahmen aus CO₂-Verkäufen durch in Baustoffen gebundenes CO₂ innerhalb der Lieferkette verteilt werden und transparent dargelegt werden müssen, regelt der Standard, nachdem ein CO₂-Projekt zertifiziert wird. Jedoch gibt es keinerlei verpflichtende Verteilungsschlüssel, sondern lediglich transparente Darstellungen innerhalb der Projekt-Design-Dokumente. So obliegt es letztlich dem Projekt-Entwickler ein Projekt mit attraktiven Konditionen für alle Beteiligten in der Lieferkette zu entwickeln, um die Langlebigkeit des Projektes zu unterstützen und auch den Käufern der CO₂-Zertifikate die Unterstützung eines fairen Projekts zu vermitteln. Hinsichtlich Baustoffen kommt folgende Lieferkette zusammen:

1. Landwirte - Erzeugung des Rohstoffes inkl. CO₂-Bindung
2. Unternehmen - Verarbeitung des Rohstoffes in ein langfristig nutzbares Produkt, z.B. Hanfkalk
3. Konsument - langfristige Nutzung des Produkts durch Endabnahme, z.B. ein Grundstücksbesitzer, der ein Haus mit Hanfkalk baut.

Alle Akteure müssen letztlich an einem Strang ziehen, wenn die Klimaleistung Bestand haben soll. Reißt der Endabnehmer sein Haus nach 10 Jahren wieder ein und bringt den Hanfkalk zur Mülldeponie, geht die Kohlenstoffsenke verloren und das verarbeitende Unternehmen wird keinen Nachweis mehr an den Zertifizierer liefern können. Verursacht der Landwirt bei der Erzeugung zu viele Emissionen, z.B. durch extensive Nutzung von Chemikalien,, senkt dies das CO₂-Senken-Potenzial, welches der Verarbeiter beim Zertifizierer geltend machen kann. Eine Anreiz-Kompatibilität für alle Akteure ist also Bestandteil einer langfristig erfolgreichen Strategie. Abbildung 5 gibt eine Übersicht über die CO₂-Bindung auf landwirtschaftlicher Ebene durch Hanf-Anbau. Hinsichtlich der Auswahl einer geeigneten Methode wird, gegeben des Kontexts dieser Studie, also lediglich die Zertifizierung des Baustoffs betrachtet. Die CO₂-Bindung im Boden wird vernachlässigt, da sich "hybride" Zertifikate, also Zertifikate, die mehrere Methoden in einem Projekt anwenden, im Segment höherer Integrität bisher nicht durchgesetzt haben. Das hängt mit der Schwierigkeit der genauen Abgrenzung und der einhergehenden Gefahr des "Double Counting" bzw. "Overcrediting" zusammen, also einer nicht mehr korrekten, sondern übermäßigen Zuteilung an Klimaleistung.

Abbildung 5: Generalisierte CO₂-Bilanz vom Hanf-Anbau³

Stark verallgemeinert, bindet Hanf auf der ersten Stufe der Wertschöpfungskette also bis zu 1.854 Kilogramm CO₂ pro metrischer Tonne Stroh. Dieser Wert setzt sich zusammen aus einer gesamten CO₂-Aufnahme von durchschnittlich 2008 kg CO₂ pro Tonne Stroh (Jankauskienė et al. (2015) - einem durchschnittlichen Fußabdruck im Anbau von 154 kg CO₂ (Andrianandraina et al. (2015)). Der Fußabdruck setzt sich zusammen aus der Produktion des angewendeten Düngers, anteilig der Produktion der landwirtschaftlichen Maschine, der Produktion des Saatguts, der Diesel-Produktion, Emissionen aus Maschinennutzung, sowie direkte Feld-Emissionen. Hinsichtlich der Sensitivität dieser Bilanz lässt sich der Studie von Andrianandraina et al. (2015) entnehmen, dass in der Wertschöpfungsstufe des Anbaus der bedeutende Indikator für den Emissionsausstoß die Dünger-Quantität ist. Es wird empfohlen, den genauen Bedarf der Hanf-Pflanze präzise abzudecken, um die Bilanz zu optimieren. Wird diese Empfehlung beachtet, bildet der hergeleitete Wert von 1.854 Kilogramm CO₂ pro metrischer Tonne Stroh eine plausible Basis für die CO₂-Bindung in der ersten Stufe der Wertschöpfungskette. weiterer Emissionen entlang der Wertschöpfungskette, z.B. in der Produktion des Hanfkalks, kann sich einer Schätzung der Menge an Zertifikaten angenähert werden. In der Praxis erfordert dies jedoch eine volle Transparenz aller involvierten Prozesse eines Herstellers. Aktuell bestehen lediglich zwei auf Hanf-Baumaterialien anwendbare Methoden, die alle Anforderungen an Qualität, Integrität, Praktikabilität erfüllen und eine ICROA Zertifizierung nachweisen.

³ Jankauskienė et al. (2015); Andrianandraina et al. (2015)

5.1. Methode 1: Reverse

Die Methode “Bio-based Construction Materials” wird bereits vom Unternehmen Isohemp aktiv genutzt und stellt somit einen realistischen Fall zur Anwendung auf Hanfkalk dar. Im Rahmen dieser Methode werden sowohl Zertifikate für die Vermeidung von Emissionen sowie Netto-Negativ-Emissionen ausgestellt.⁴

Für das Baseline-Szenario wird angenommen, dass das Potenzial zur Vermeidung von Emissionen sowie der Bindung von Netto-Negativ-Emissionen aus einem Vergleich zu konventionellen Baumaterialien resultiert, welche bei der Beschaffung der Rohmaterialien, der Verarbeitung und dem Verbau höhere Emissionen verursachen als der Bio-basierte Baustoff, welcher das Projekt-Szenario darstellt. Dieser Vergleich erfolgt auf Basis der Ökobilanz mit den Systemgrenzen, welche in Abbildung 6 illustriert sind. Für die einzelnen Werte werden sog. Environmental Product Declarations (EPD) genutzt, welche in Datenbanken von LCA-Tools (siehe Kapitel Ökobilanzierung) zugänglich sind.

Abbildung 6: Systemgrenzen der Ökobilanz

Im Fall vom Hanf-Anbau kann für A1 Raw Material der oben hergeleitete Wert angenommen werden. Netto-Negativ-Emissionen werden nur herausgegeben, wenn die erwartete Einlagerung, im Fall von Hanfkalk die Lebensdauer des Gebäudes, mindestens 100 Jahre beträgt. Ansonsten können lediglich Vermeidungs-Zertifikate ausgestellt werden. Um allen Anforderungen an ein Projekt gerecht zu werden muss das eingesparte bzw. Entfernte GWP-Potenzial nach ISO 14064-2 Standard berechnet werden. Akkreditierte Audit-Firmen nehmen das Projekt nach Erstellung ab und laufendes Projekt-Reporting sowie Kontrolle des Handels durch die Reverse-Registry stellen die Integrität sicher.

⁴ Siehe hierzu und im Folgenden [Reverse.io](https://reverse.io) (2025).

5.2. Methode 2: Carbon Standards International

Der Global Construction C-Sink Standard (GCCS) wurde vom Ithaka Institute entwickelt, um eine vergleichsweise strikte Zertifizierung von CO₂-Senken im Bauwesen zu gewährleisten.⁵ Er richtet sich an Bauprojekte, die biogene Baustoffe wie Holz, Hanf oder Pflanzenkohle verwenden, und legt großen Wert auf die vollständige Kompensation aller Treibhausgasemissionen während des gesamten Lebenszyklus eines Bauwerks.

Der Standard fordert eine umfassende Erfassung und Bilanzierung aller Emissionen, ähnlich des Reverse-Standards, die während des Anbaus, der Ernte, des Transports, der Verarbeitung, der Anwendung sowie der Entsorgung des Produkts entstehen. Diese Emissionen müssen durch registrierte Kohlenstoffsinken wie BECCS oder DACCS ausgeglichen werden, um nur reine Netto-Negativ-Emissionen zu zertifizieren.

Ein Herzstück des GCCS ist das digitale Monitoring-, Reporting- und Verifikationssystem (dMRV), das eine präzise Nachverfolgung und Registrierung im Global Carbon Register sicherstellt. Dies gewährleistet Transparenz und vermeidet Doppelzählungen. Die Lebensdauer eines zertifizierten Bauwerks wird auf durchschnittlich 50 Jahre festgelegt, wobei auch Recyclingoptionen zur Verlängerung der CO₂-Speicherung berücksichtigt werden.

⁵ Siehe hierzu und im Folgenden [Carbon Standards International \(2025\)](#).

5.3. Vergleich & Bewertung

GCCS	Riverse
Zielsetzung und Anwendungsbereich	
<p>Zertifizierte CO₂-Senken im Bauwesen, die durch biogene Baustoffe wie Holz, Hanf oder Biochar realisiert werden. Erfasst den gesamten Lebenszyklus (LCA) von der Biomasseproduktion bis zum Recycling. Der Fokus liegt auf CO₂-Speicherung über die Lebensdauer des Gebäudes (50 Jahre) mit Verlängerung durch Recycling. Betonung auf vollständige Kompensation aller Emissionen durch zertifizierte CO₂-Senken.</p>	<p>Konzentriert sich auf biobasierte Baumaterialien und deren CO₂-Speicherung während der Nutzungsdauer im Bauwesen. Weniger strenge Anforderungen an vollständige Emissionskompensation, jedoch detaillierte Kriterien für CO₂-Reduktion und Nachweisführung. Der Fokus liegt auf der Förderung regionaler, nachhaltiger Baustoffe mit einfacherem Zertifizierungsprozess für kleine und mittelständische Hersteller, da auch bereits Zertifikate für Reduktion generiert werden können.</p>
Anforderungen an CO₂-Bilanz und Monitoring	
<p>Detaillierte Kontrolle via digitales Monitoring-, Reporting- und Verifikationssystem (dMRV). Jeder Schritt – Anbau, Transport, Verarbeitung – muss erfasst werden und Emissionen müssen vollständig kompensiert werden. Hohe Kosten für Monitoring, insbesondere für kleine Betriebe wie Hanfproduzenten, da jeder CO₂-Ausstoß durch separate C-Sinks (z.B. Direct Air Capture oder Pflanzenkohle) ausgeglichen werden muss.</p>	<p>Flexibleres und kostengünstigeres Monitoring, geeignet für kleinere Betriebe. CO₂-Emissionen werden bilanziert, jedoch nicht zwingend vollständig kompensiert.</p>
Spezifische Unterschiede	
<p>Kompensation aller Emissionen kann dazu führen, dass die Ökobilanz ergibt, dass eine Zertifizierung ökonomisch keinen Sinn ergibt. Durch hohen Zertifizierungsaufwand und Kosten für dMRV sowie voller Kompensation adressiert der Standard größere Vorhaben, die langfristig hohe Volumina in einer holistisch nachhaltigen Lieferkette planen.</p>	<p>Zertifikate für Reduktion positionieren Hanf nicht im Bereich der Netto-Negativ-Emissionen und erlauben einem Käufer der Zertifikate keine Aussagen über Klimaneutralität. Durch vergleichsweise geringeren Aufwand können jedoch kleinere Projekte auch zertifiziert werden, was neben Einnahmen der Zertifikate auch zumindest dazu führt, dass der Hanfkalk als klimaneutral verkauft werden kann.</p>

Hinsichtlich Qualitätskriterien lässt sich folgendes zusammenfassen:

- **Permanence:** Laut Reverse Standard bis zu 100 Jahre, laut Carbon Standards International 50 Jahre.
- **Additionality:** Mittel - Hanf-Baumaterialien können bereits gewinnbringend hergestellt werden und die Zertifizierung stellt eine zusätzliche Einnahme dar.
- **Leakage:** Nein - beide erörterten Standards stellen dies sicher.
- **Negativität:** Potenzial sehr gut, aber abhängig von der Produktion. So kann z.B. eine Produktion von Hanf-Baumaterialien, die noch vollkommen auf fossilen Energieträgern basiert, möglicherweise keine Netto-Negativität aufweisen.
- **Verifiability:** Sehr gut - beide erörterten Standards stellen dies sicher.
- **Co-Benefits:** Mittel - zwar wird eine ökologische Alternative im Bausektor gefördert, jedoch muss unbedingt eine Konkurrenz zu Lebensmitteln vermieden werden. Im Fall, dass z.B. das Hanf-Stroh eines Anbaus für Lebensmittel als Reststoff verwertet wird, ist der zusätzliche Nutzen entsprechend hoch. Die Konkurrenz kann durch die Multi-Komponenten-Ernte vermieden werden. Hanf als Zwischenfrucht konkurriert ebenso wenig mit dem Lebensmittel-Anbau.

Der GCCS bietet eine strengere und international anerkannte Zertifizierung mit vollständiger Emissions-Kompensation, was langfristig attraktiv für große Bauprojekte ist. Für ein Hanfkalk Projekt bedeutet dies jedoch anfänglich hohe Kosten und Aufwand.

Der Reverse-Standard ist flexibler, günstiger, bietet jedoch weniger umfangreiche CO₂-Kompensation, was für Käufer, die genauer hinschauen, kritisch sein könnte.

Laut Carbon Standards erhöht sich der Deckungsbeitrag für eine Tonne Hanfkalk durch die CO₂-Zertifizierung um ca. 30 Euro. Diese aus dem Standard entnommene Berechnung ist jedoch verallgemeinert und präzise Angaben lassen sich nur in einer detaillierten Projekt-Entwicklung erörtern. Weitere Kosten, mit denen gerechnet werden muss, sind Kosten für digitales Monitoring, Projektentwicklung und laufendes sog. C-Sink-Management, also die Aufgabe, die Kohlenstoffsenke zu kontrollieren und die fortlaufende Schnittstelle zum Zertifizierer zu bilden. Initiale Kapitalausgaben unterscheiden sich je nach Größe eines Projektes und je nach Standard. Für Projektentwicklung und Zertifizierung können beim GCCS recht schnell 20.000 - 30.000 Euro anfallen. Projekte mit Nutzhanf im Bauwesen können mit dem Reverse-Standard kostengünstiger einsteigen, wo sich die Kosten auf ca. 10.000 Euro belaufen, während der GCCS für größere Projekte mit höherem Volumen langfristig vorteilhafter ist.

5.4. Praktische Anwendung einer Zertifizierung

Strebt ein Baustoff-Hersteller eine Zertifizierung an, kann wie folgt vorgegangen werden:

1. Suche eines Projektentwicklers: Zur vorherigen Analyse der Wirtschaftlichkeit, Projekt-Struktur und Abfrage entsprechenden Know-hows empfiehlt es sich zu Beginn die Dienstleistung eines

Projektentwicklers hinzuzuziehen. Anhand einer ersten Analyse lässt sich ableiten, welcher Standard zum potenziellen Projekt passt und mit welchen Kosten sowie Einnahmen zu rechnen ist.

2. **Projektentwicklung:** Im Rahmen der Erstellung des Projekt-Design-Dokuments wird eine detaillierte Ökobilanz durchgeführt und die CO₂-Lieferkette wird entwickelt. Das Ergebnis ist eine genaue Berechnung der Menge an CO₂-Zertifikaten sowie die langfristige Sicherstellung der Produktions-Parameter dieser Lieferkette. Dies bedeutet, dass Prozesse auf allen Stufen der Wertschöpfungskette standardisiert und vertraglich festgehalten werden. Würde z.B. ein Landwirt seine Anbau-Praktik ändern, trägt der Baustoff-Hersteller das Risiko, dass zu viele CO₂-Zertifikate ausgestellt werden. Dieses sog. "Overcrediting" kann rückwirkend zu wirtschaftlichen Schäden und Verlust an Reputation führen. Entsprechend empfiehlt es sich für den Baustoff-Hersteller vertragliche Liefervereinbarungen mit Landwirten zu schließen, die finanzielle Anreize beinhalten, den Fußabdruck im Anbau gering zu halten, bzw. nach Abschluss der Ökobilanz die Anbau-Praktik nicht mehr zu verändern, um Kontinuität zu gewährleisten, welche letztlich auf die Integrität der Zertifikate wirkt. Als Lieferanten des Rohstoffs spielen Landwirte eine zentrale Rolle und sollten, wenn auch nach aktuell gängiger Zertifizierungs-Praxis für Baustoff-Hersteller nicht üblich, fest mit in die Projektentwicklung eingebunden werden.
3. **Zertifizierung:** Das Projekt wird beim Standard eingereicht und zur Zertifizierung beantragt. Nach einer Bewertungs-Schleife wird eine Zertifizierung ausgestellt und es werden in vereinbarten Zeitabschnitten Zertifikate ausgestellt.
4. **Verkauf:** Dem Baustoff-Hersteller ist es frei, die Zertifikate selber zu verkaufen oder den Projektentwickler hierfür zu beauftragen (sog. C-Sink Management). Der Vorteil über den Projektentwickler ist das Vermeiden eines Interessenkonfliktes, da die Verwaltung des Verkaufs, der Einnahmen und entsprechend der Verteilung an Teilnehmer der Wertschöpfungskette, wie z.B. Landwirte, auch ein Aufgabenbereich vom C-Sink Management ist. Diese Transparenz sorgt für höhere Integrität der Zertifikate. Der Nachteil sind entstehende Kosten für die Dienstleistung.

6. Fazit

Die Diskussion über weitere Einnahmen durch CO₂-Zertifikate im Hanf-Sektor, speziell für Baumaterialien, ist seit einigen Jahren in Gange. Wie diese realisiert werden können, war lange unklar. Mittlerweile hat sich der CO₂-Sektor weiterentwickelt und die Zertifizierung ist kein Rätsel mehr. CO₂-Zertifikate für Hanfkalk können im freiwilligen Markt für CO₂-Handel nach höchsten Standards generiert werden und auch offizielle Regulierungen der EU sind in Arbeit. Die Machbarkeit von CO₂-Zertifikaten ist gegeben, die Durchführbarkeit mit positiven finanziellen Effekten ist jedoch stark von den Akteuren der Lieferkette und der Findung eines Käufers abhängig.

Die primär adressierten Akteure sind Verarbeiter, die auch damit rechnen müssen, das Kapital einzusetzen, um ein Projekt zu starten. Einnahmen könnten jedoch der gesamten Lieferkette zugutekommen. Eine Diskussion unter den Akteuren der Lieferkette ist empfehlenswert. Landwirten ist angeraten in Lieferverträgen mit Baustoff-Herstellern klarzustellen, dass eine anteilige Kompensation im Fall einer Zertifizierung und Einnahmen durch Zertifikate beim Baustoff-Hersteller in gesonderten Folgeverträgen vereinbart wird.

Um eine Lieferkette zu zertifizieren, muss zunächst ein Standard ausgewählt werden. Eine Ökobilanz bildet die Basis eines jeden Projekts. Außerdem benötigt es einen intermediären Partner für Projektentwicklung und laufende Berichterstattung. Es können bereits Zertifikate für Reduktion von Emissionen, im Vergleich zu konventionellen Baumaterialien, oder Zertifikate für Netto-Negativ-Emissionen zertifiziert werden, welche in unterschiedlichen Preissegmenten handeln.

Die wirtschaftlichen Auswirkungen auf Hanf-Bauvorhaben sind schwer abzuschätzen. Das Rohmaterial verlässt, vorausgesetzt Hanf wird nachhaltig angebaut, mit viel CO₂-Senken-Potenzial den Landwirt. Zusätzlich wird in der Nutzungsphase durch die Karbonatisierung weiterer Kohlenstoff gespeichert. Jedoch können hohe Emissionen entlang der Lieferkette, z.B. durch die Nutzung von fossilen Energieträgern in der Produktion oder einen Mangel an Recycling am Ende des Lebenszyklus, letztlich zu einem schlechten Ergebnis und in der Folge zu insignifikanten zusätzlichen Einnahmen oder, je nach Auswahl der Methode, sogar zu weiteren Kosten führen. Das Produkt kann beim Verkauf zumindest als klimaneutral deklariert werden.

Wird jedoch auf jeder Stufe der Lieferkette unter minimalen Emissionen gearbeitet, ist ein positives Ergebnis und eine finanzielle Unterstützung der Lieferkette durch den Verkauf von Zertifikaten zu erwarten. Käufer können über Marktplätze gefunden werden, oder jene Betriebe, die eine Zertifizierung anstreben, können auch unter den eigenen Baustoff-Abnehmern das Interesse für CO₂-Zertifikate erfragen. Die Entstehung des Handels durch den Compliance-Markt der EU bleibt vorerst abzuwarten. Allgemein empfiehlt es sich, eine langfristige Kooperation für den Zertifikatehandel einzugehen, um sichere Einnahmen zu generieren.

7. Quellen

Andrianandraina, Ventura, A., Senga Kiessé, T., Cazacliu, B., Idir, R., & Van der Werf, H. M. (2015). Sensitivity analysis of environmental process modeling in a life cycle context: a case study of hemp crop production. *Journal of Industrial Ecology*, 19(6), 978-993.

Amaducci, S., Zatta, A., Raffanini, M., & Venturi, G. (2008). Characterisation of hemp (*Cannabis sativa* L.) roots under different growing conditions. *Plant and soil*, 313, 227-235.

Amaducci, S., Scordia, D., Liu, F. H., Zhang, Q., Guo, H., Testa, G., & Cosentino, S. L. (2015). Key cultivation techniques for hemp in Europe and China. *Industrial Crops and Products*, 68, 2-16.

Backes, J. G., & Traverso, M. (2022). Life Cycle Sustainability Assessment in the construction sector—actual application and future outlook. In *E3S Web of Conferences* (Vol. 349, p. 04007). EDP Sciences.

Biswas, W., & John, M. (2025). ENVIRONMENTAL IMPACT ASSESSMENT METHODOLOGIES IN SUSTAINABILITY EDUCATION. *The Routledge Handbook of Global Sustainability Education and Thinking for the 21st Century*, 288.

Carbongap.org (2025). Infographics. Available at <https://carbongap.org/infographics/>.

Carbon Standards International (2025). Global Construction C-Sink Standard 0.91. Available at <https://www.carbon-standards.com/docs/transfer/4000190EN.pdf>.

Cdr.fyi (2025). Available at <https://www.cdr.fyi/>.

Ciano, S., Vinci, G., & Goscinny, S. (2020). Hemp (*Cannabis Sativa* L.): Sustainability and challenges for the food sector. *Rivista di studi sulla sostenibilità: X*, 1, 2020, 179-194.

European Commission (2020). A new Circular Economy Action Plan. Available at <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:52020DC0098>.

European Commission (2023). DG Grow Management Plan 2023. Available at https://commission.europa.eu/system/files/2023-05/grow_mp_2023_en.pdf.

Fernandes, R., Greiner, M., & Victoria, M. (2024). Managing CO2 under global and country-specific net-zero emissions targets in Europe. *arXiv preprint arXiv:2407.18653*.

Gorchs i Altarriba, G., Lloveras Vilamanyà, J., Serrano, L., & Cela, S. (2017). Hemp yields and its rotation effects on wheat under rainfed mediterranean conditions.

Gundes, S. (2016). The use of life cycle techniques in the assessment of sustainability. *Procedia-Social and Behavioral Sciences*, 216, 916-922.

Heijungs, R., & Suh, S. (2022). Commentary: Non-linearity in LCA—What are we talking about?. *Frontiers in Sustainability*, 3, 1049362.

Hoekstra, A. Y. (2015). The water footprint of industry. In *Assessing and measuring environmental impact and sustainability* (pp. 221-254). Butterworth-Heinemann.

Hollberg, A., & Ruth, J. (2016). LCA in architectural design—a parametric approach. *The International Journal of Life Cycle Assessment*, 21, 943-960.

International Reference Life Cycle Data System (ILCD) Handbook - General guide for Life Cycle Assessment - Provisions and Action Steps (2010). EUR 24378 EN. Luxembourg (Luxembourg): Publications Office of the European Union. JRC58190

Ingrao, C., Messineo, A., Beltramo, R., Yigitcanlar, T., & Ioppolo, G. (2018). How can life cycle thinking support sustainability of buildings? Investigating life cycle assessment applications for energy efficiency and environmental performance. *Journal of cleaner production*, 201, 556-569.

Jankauskienė, Z., Butkutė, B., Gruzdevienė, E., Cesevičienė, J., & Fernando, A. L. (2015). Chemical composition and physical properties of dew-and water-retted hemp fibers. *Industrial Crops and Products*, 75, 206-211.

Lal, R. (2020). Managing soils for negative feedback to climate change and positive impact on food and nutritional security. *Soil Science and Plant Nutrition*, 66(1), 1-9.

Liu, X., Li, Y., Han, B., Zhang, Q., Zhou, K., Zhang, X., & Hashemi, M. (2012). Yield response of continuous soybean to one-season crop disturbance in a previous continuous soybean field in Northeast China. *Field Crops Research*, 138, 52-56.

Mihoc, M., Pop, G., Alexa, E., & Radulov, I. (2012). Nutritive quality of romanian hemp varieties (*Cannabis sativa* L.) with special focus on oil and metal contents of seeds. *Chemistry Central Journal*, 6, 1-12.

Montford, S., & Small, E. (1999). A comparison of the biodiversity friendliness of crops with special reference to hemp (*Cannabis sativa* L.).

Ritchie, H. (2020). Sector by sector: where do global greenhouse gas emissions come from?. *Our World in data*. Available at <https://ourworldindata.org/ghg-emissions-by-sector>.

Piotrowski, S., & Carus, M. (2011). Ecological benefits of hemp and flax cultivation and products. *Nova institute*, 5, 1-6.

Rivas-Aybar, D., John, M., & Biswas, W. (2023). Environmental life cycle assessment of a novel hemp-based building material. *Materials*, 16(22), 7208.

Riverse.io (2025). Biobased construction materials. Available at <https://www.riverse.io/methodologies/biobased-construction-materials>.

Soonsawad, N., Martinez, R. M., & Schandl, H. (2022). Material demand, and environmental and climate implications of Australia's building stock: Current status and outlook to 2060. *Resources, Conservation and Recycling*, 180, 106143.

Tang, K., Struik, P. C., Amaducci, S., Stomph, T. J., & Yin, X. (2017). Hemp (*Cannabis sativa* L.) leaf photosynthesis in relation to nitrogen content and temperature: implications for hemp as a bio-economically sustainable crop. *Gcb Bioenergy*, 9(10), 1573-1587.

The Guardian (2023). Revealed: top carbon offset projects may not cut planet-heating emissions. Available at <https://www.theguardian.com/environment/2023/sep/19/do-carbon-credit-reduce-emissions-greenhouse-gases>.

Van der Werf, H. M. (2004). Life cycle analysis of field production of fibre hemp, the effect of production practices on environmental impacts. *Euphytica*, 140(1), 13-23.

Verfaillie (2000). *Eco-Efficiency, M. A Guide to Reporting Company Performance*. World Business Council for Sustainable Development.

Wu, Y., Trejo, H. X., Chen, G., & Li, S. (2021). Phytoremediation of contaminants of emerging concern from soil with industrial hemp (*Cannabis sativa* L.): a review. *Environment, Development and Sustainability*, 1-31.

Zampori, L., Dotelli, G., & Vernelli, V. (2013). Life cycle assessment of hemp cultivation and use of hemp-based thermal insulator materials in buildings. *Environmental science & technology*, 47(13), 7413-7420.

Zhang, X., & Biswas, W. K. (2021). Development of eco-efficient bricks—A life cycle assessment approach. *Journal of building engineering*, 42, 102429.